

FEIRA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS E ENGENHARIAS
FEBRACE

**Estratégia para visualização de grandes massas de dados para
medicina individualizada com foco na doença de Parkinson**

Brasília
2021

Estratégia para visualização de grandes massas de dados para medicina individualizada com foco na doença de Parkinson

Estudante pesquisador: Wanghley Soares Martins

Orientador: Dr. Fábio Henrique Monteiro Oliveira

Instituição: Instituto Federal de Brasília - Campus Brasília, SGAN Quadra 610 Módulos D, E, F, G - Asa Norte, Brasília - DF, CEP 70830-450.

Período de execução: Dezembro de 2019 à Dezembro 2020.

Brasília

2021

DEDICATÓRIA

Dedico este trabalho de pesquisa aos meus pais, Sônia e Valdecy, e à minha irmã Hauanny. Suas grandes forças foram a mola propulsora que permitiu o meu avanço, mesmo durante os momentos mais difíceis. Agradeço muito a vocês.

Quero dedicar também esta monografia ao meu orientador Fábio Henrique Monteiro Oliveira cuja dedicação e paciência serviram como pilares de sustentação para o desenvolvimento deste trabalho. Grato por tudo.

Por fim, gostaria de dedicar esta pesquisa a todos pesquisadores brasileiros que apesar das inúmeras dificuldades continuam em frente buscando transformar a realidade humana a partir da ciência.

“Deixem que o futuro diga a verdade e avalie cada um de acordo com o seu trabalho e realizações. O presente pertence a eles, mas o futuro pelo qual eu sempre trabalhei pertence a mim” (Nikola Tesla).

AGRADECIMENTOS

Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), essencial para o sucesso desta pesquisa por meio de seu financiamento por meio do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - Ensino Médio (PIBIC-EM), meus sinceros agradecimentos.

Ao Instituto Federal de Brasília - Campus Brasília, essencial no meu processo de formação profissional e humana, pela dedicação, e por tudo o que aprendi ao longo dos anos do curso.

À Feira Brasileira de Jovens Cientistas (FBJC), meu muito obrigado pela oportunidade de troca e compartilhamento de produção científica brasileira em nosso território e no exterior.

RESUMO

Atualmente, o diagnóstico e o acompanhamento de pessoas acometidas por doenças neurodegenerativas são feitos, usualmente, com base em uma avaliação visual do profissional médico sem uso de equipamentos computacionais, normalmente. A doença de Parkinson (DP), por exemplo, é uma doença neurodegenerativa que afeta o controle motor do indivíduo acometido pela doença. A avaliação da DP normalmente é feita por meio de escalas baseadas em questionários, sobretudo a Escala de avaliação da doença de Parkinson unificada (UPDRS, do inglês *Unified Parkinson's disease rating scale*). Dessa forma, a presente pesquisa dedica-se ao estudo e desenvolvimento de um sistema computacional capaz de realizar a coleta, transmissão, processamento e apresentação visual de dados relacionados ao movimento humano - com base em dados inerciais -, a fim de auxiliar no processo de diagnóstico e acompanhamento da DP. Para a construção do dispositivo de coleta utilizou-se sensores inerciais (i.e., acelerômetro, giroscópio), Arduino (uma plataforma de prototipagem de fácil utilização e assim se tornando ideal para a criação de dispositivos que permitem interação com o ambiente), módulo de comunicação *bluetooth*. A partir de testes preliminares do *hardware* desenvolvido verificou-se a necessidade de adaptações para fazer do dispositivo vestível e, com isso, uma placa de circuito impresso foi desenvolvida e reduziu as dimensões do dispositivo para 6cm x 6cm x 2cm, que já permite seu uso de maneira confortável no corpo. Em paralelo, com a análise de bases de dados inerciais relacionados à DP disponíveis na *internet* foi verificada a possibilidade de realização de testes preliminares no que tange às técnicas de extração de características. Com isso, foi possível a realização de janelamento entre diferentes movimentos realizados por indivíduos e a caracterização por meio da extração de características. Após a realização da extração de características foi verificada uma grande quantidade de dimensões de dados o que impossibilita a visualização simplificada humana. Nesse sentido, foi aplicada a técnica de análise da componente principal (PCA, do inglês *principal component analysis*) para simplificação da informação sem perda significativa de informação. Como resultado foi desenvolvido um dispositivo capaz de coletar e transmitir dados inerciais além de um software capaz de armazenar e processar tais dados de forma a gerar gráficos de agrupamento bidimensionais que apresentam, quando normalizados, uma diferença clara entre indivíduos parkinsonianos e indivíduos não-parkinsonianos. Logo, a presente pesquisa tem se mostrado promissora como alternativa ao diagnóstico e prognóstico de doenças neurodegenerativas, sobretudo a DP.

Palavras-chave: Doença de Parkinson. Diagnóstico. Redução dimensional.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	6
2. OBJETIVOS	7
2.1 GERAL	7
2.2 ESPECÍFICOS	7
3. JUSTIFICATIVA	8
4. MATERIAIS E MÉTODOS	9
4.1 ESTUDO DE BASES DE DADOS DISPONÍVEIS NA INTERNET	9
4.2. ESTUDO E DESENVOLVIMENTO DO PROTÓTIPO DE HARDWARE	10
4.3. APRIMORAMENTO DO HARDWARE DESENVOLVIDO	13
4.4. PROCESSAMENTO DE DADOS INERCIAIS	15
4.5 ESTRATÉGIAS PARA A VISUALIZAÇÃO DE DADOS	18
4.6. DESENVOLVIMENTO DE INTERFACE GRÁFICA DE PESQUISA	19
4.7. CRONOGRAMA	21
5. RESULTADOS	21
6. CONCLUSÕES	25
REFERÊNCIAS	28

1. INTRODUÇÃO

A doença de Parkinson (DP) é uma enfermidade do sistema nervoso central (SNC) que causa a perda progressiva de neurônios produtores de um importante neurotransmissor do cérebro humano, a dopamina. Este neurotransmissor é um dos componentes mais importantes e está diretamente relacionado ao controle motor - motricidade ampla e fina - e à cognição do indivíduo (ESTEVINHO, 2003).

Nesse sentido, a perda progressiva de dopamina acarreta no desenvolvimento de sintomas relacionados aos movimentos do acometido pela DP como a rigidez muscular, bradicinesia (i.e. lentidão muscular) e, em mais de 75% dos casos registrados da doença, o tremor em regiões periféricas superiores do corpo (i.e., mãos, braços e antebraços); o tremor mais clássico na DP é o tremor de repouso, muitas vezes assimétrico e com frequência entre 7-4 Hz (GIRONELL, 2018). Vale ressaltar que a DP faz parte de um grupo de doenças neurodegenerativas que causam distúrbios motores e não motores e, hoje, acomete mais de 6 milhões de pessoas em todo o mundo e seu número de acometidos aumenta em taxas maiores que outras doenças neurológicas (ARMSTRONG, 2020).

Atualmente, o diagnóstico da DP é feito com base no histórico médico do indivíduo e em exames de caráter visual realizados pelo profissional da área neurológica. No histórico médico do paciente é levado em consideração a presença da doença em outros membros do mesmo grupo familiar do paciente, além de outros sintomas que o paciente possa ter apresentado em consultas anteriores ao decorrer da vida (DEMAAGD, 2015). Já na avaliação do profissional da saúde, muitas vezes não há o uso de sistemas computacionais para auxiliar na diagnosticada da condição e, junto a isso, a Escala Unificada de Avaliação da Doença de Parkinson (UPDRS, do inglês *Unified Parkinson's Disease Rating Scale*) e comumente aplicada por se tratar de um instrumento aplicado abrangentemente em consultórios ao redor do mundo.

A avaliação para diagnóstico com uso da UPDRS inclui mais de 30 itens divididos em 3 subescalas, sendo: (I) Cognição, Comportamento e Humor;

(II) Atividades da Vida Diária; e (III) Exame Motor (POEWE apud DEMAAGD, 2015). As classificações de tremor na UPDRS são em uma escala de 0 a 4, que denotam normal, leve, leve, moderado e grave, respectivamente. Entretanto, apesar de haver trabalhos no uso de dados inerciais (i.e., dados de movimento) não há equipamentos computacionais práticos que auxiliem o médico no diagnóstico e prognóstico da DP (DAI, 2015).

Concomitantemente, o uso de dispositivos vestíveis (*wearables*) no diagnóstico e prognóstico de doenças ou problemas de saúde específicos são uma tendência mundial no mercado de cuidados com a saúde (*health care*). Já existem no mercado, por exemplo, dispositivos para aferir a pressão arterial e a frequência cardíaca por meio de relógios inteligentes (*smartwatches*) e a medida em que o uso se populariza os custos de fabricação tendem a diminuir e isso promove a democratização no acesso desses dispositivos (BENSON, 2018).

Nessa lógica, a presente pesquisa tem por finalidade o desenvolvimento de um sistema integral de *hardware* vestível e *software* capazes de coletar, armazenar, analisar e gerar resultados gráficos a fim de auxiliar profissionais da área neurológica na detecção da DP (i.e., diagnóstico) e em seu acompanhamento (i.e., prognóstico) objetivando maior facilidade e objetividade na detecção e acompanhamento da doença.

2. OBJETIVOS

2.1 GERAL

Desenvolver um sistema de *hardware* e *software* capaz de coletar, armazenar, processar e gerar uma visualização gráfica simplificada de dados inerciais para auxiliar profissionais da saúde no diagnóstico e prognóstico da doença de Parkinson.

2.2 ESPECÍFICOS

- Avaliar e aprimorar diferentes protótipos de coleta de dados inerciais;
- Adaptar um protocolo de coleta de dados inerciais de pacientes;
- Coletar os dados disponíveis nas bases de dados que serão utilizadas;
- Realizar testes com a plataforma de coleta de *hardware* aprimorada;

- Preparar e identificar os dados mais relevantes para armazenamento;
- Armazenar os dados de forma a viabilizar a apresentação de informações ao usuário (profissional da saúde e paciente);
- Estudar e avaliar diferentes métodos de processamento de dados inerciais humanos;
- Estudar e avaliar diferentes métodos para a extração de características do movimento do indivíduo;
- Identificar técnicas visuais para a apresentação contextual das informações geradas;
- Projetar e desenvolver a interface gráfica do usuário.

3. JUSTIFICATIVA

A visualização é uma importante ferramenta na análise de dados, particularmente quando se lida com grandes massas de dados advindos de sensores. Entretanto, a visualização de dados diversos e heterogêneos (dados de sensores inerciais, posição geográfica e temperatura) é uma tarefa desafiadora (MARJANI et al., 2017).

A evolução, a gravidade e a progressão dos sintomas da DP variam enormemente de um paciente para outro (FIGUEIREDO et al, 2017). A doença de Parkinson se tornou uma preocupação do governo federal brasileiro à medida que foi estabelecido e aprovado um protocolo clínico e diretrizes terapêuticas, conforme Figueiredo (2017). Visto isso, até o momento, não se dispõe de exame ou teste diagnóstico objetivo para essa doença, utilizando-se apenas o protocolo da UPDRS e, normalmente, sem uso de sistemas computacionais. O fato de a DP apresentar grande variação entre pacientes faz com que essa doença possa ser melhor entendida e tratada por meio da medicina individualizada, sendo o histórico do paciente fundamental para a construção de parâmetros individuais e efetivos.

Logo, a definição de um sistema ponta a ponta que trabalha com esferas de coleta de dados inerciais à avaliações baseadas na UPDRS são necessárias para gerar maior confiabilidade e objetividade no diagnóstico e prognóstico médico da DP.

4. MATERIAIS E MÉTODOS

A presente pesquisa caracteriza-se como uma pesquisa experimental que busca o desenvolvimento de um sistema completo capaz de coletar, armazenar e gerar resultados gráficos com base em dados inerciais da mão do indivíduo acometido pela DP. Nesse sentido, se segmenta em seis etapas sendo: 4.1. Estudo de bases de dados disponíveis na internet; 4.2. Estudo e desenvolvimento do protótipo de *hardware*; 4.3. Aprimoramento do *hardware* desenvolvido; 4.4. Processamento de dados inerciais; e 4.5 Estratégias para a visualização de dados; 4.6. Desenvolvimento de interface gráfica de pesquisa. Conforme cronograma de execução da pesquisa (4.7).

4.1 ESTUDO DE BASES DE DADOS DISPONÍVEIS NA INTERNET

Uma vez que a principal problemática encontra-se no uso de bases de dados elaboradas por terceiros que, na sua grande maioria, não possuem documentação essencial fundamental para a preparação e análise em ambiente computacional, o que demanda a necessidade de interpretação e curadoria dos dados obtidos em bases online, se faz jus o objetivo dessa pesquisa. Foram analisadas nove bases de dados disponíveis na rede mundial de computadores, sendo sete delas provenientes de Beuter (2001) e duas bases advindas de Oliveira (2018).

Foi utilizada a estratégia de análise exploratória a fim de validar a usabilidade das bases disponíveis na presente pesquisa. A análise exploratória é definida como o estudo dos dados a partir de todas as perspectivas e com todas as ferramentas possíveis, incluindo as já existentes. O propósito é extrair toda a informação possível, gerar novas hipóteses no sentido de construir conjecturas sobre as observações que dispomos (BATANERO apud COUTINHO, 2012).

Dessa forma, foi possível identificar que o trabalho realizado por Beuter (2001) não possibilita o uso de sua base para estudo de técnicas posteriores de visualização de dados dada a sua falta de instruções quanto aos dados contidos na base e ao protocolo e método de coleta utilizados e, com isso, a base de Oliveira (2018) foi selecionada como base para testes com algoritmos de visualização e

tratamento de dados biomédicos dada a sua disponibilidade de informações claras do protocolo de coleta utilizado, bem como informações dos materiais e sensores utilizados.

4.2. ESTUDO E DESENVOLVIMENTO DO PROTÓTIPO DE HARDWARE

A fim de possuir um equipamento capaz de coletar dados inerciais e fornecer uma base de informações própria, além da base de Oliveira (2018) um *hardware* vestível de coleta de movimentos da mão do indivíduo foi desenvolvido. No desenvolvimento do protótipo de coleta de sinais, foram analisados diversos tipos de sensores para uso em plataforma embarcada. Foi, então, constatado que o uso de sensores inerciais (i.e., acelerômetro e giroscópio) com três eixos são suficientes para o entendimento dos movimentos do indivíduo, conforme aponta Rovini (2017).

O sensor utilizado no protótipo para coleta de dados foi o MPU6050 (processador digital de movimentos), que está presente no mercado por baixo custo e possui configurações de sensibilidade suficientes para a captura de movimentos humanos (i.e., o giroscópio trabalha nas faixas de ± 250 , 500, 1000, 2000°/s e a precisão do acelerômetro é de ± 2 , ± 4 , ± 8 , ± 16 g).

Consequente à definição dos sensores, se iniciou o desenvolvimento utilizando uma plataforma embarcada de baixo custo. A placa Arduino® modelo nano (embarcada com o microcontrolador ATMEGA328P) foi utilizada para a montagem do circuito de coleta. Esse circuito, por sua vez, foi alimentado por uma bateria de 9V. O conjunto Arduino® e MPU6050 mencionados utilizam o protocolo de comunicação entre circuitos integrados, da sigla inglesa I²C (Inter-integrated circuit). O esquema da Figura 1 ilustra os elementos do protótipo desenvolvido.

Figura 1 - Diagrama simplificado do circuito desenvolvido.
 Fonte: elaborado pelo autor no software Fritzing (2020).

Com o circuito desenvolvido verificou-se a necessidade do uso de uma caixa para acomodar a central de coleta no corpo do paciente e, com o uso de uma caixa plástica impressa em 3D, o protótipo foi preparado e configurado para ser fixado no antebraço do indivíduo. Com o sensor conectado por meio de cabos à mão do indivíduo e fixado com uso de uma luva de tecido adaptada com compartimento para acomodação dos sensores no dorso da mão, conforme a Figura 2.

Figura 2 - Em (a) vista frontal da fixação do protótipo no membro superior direito; (b) vista lateral da fixação do protótipo no membro superior direito.

Fonte: elaborado pelo autor (2020).

Junto ao *hardware* desenvolvido necessitou-se o desenvolvimento de um algoritmo de controle do dispositivo e outro algoritmo para recepção dos dados coletados pelo aparelho. Nesse sentido, o protótipo recebeu uma programação¹ em linguagem C++ por meio do uso das bibliotecas TimerOne 1.1.0, MPU6050 0.2.1, Wire e SoftwareSerial para permitir o uso de funções de interrupção por tempo, controle de sensores inerciais, comunicação pelo protocolo I2C e controle de comunicação pelo protocolo *bluetooth*, respectivamente. O uso de biblioteca para execução de interrupção de tempo é de extrema importância para realizar a leitura dos sensores acoplados ao antebraço, braço e mão do indivíduo (i.e., membros superiores) uma vez que as frequências de atividade humana estão entre 0 e 20 Hz, e 98% da amplitude da Transformada Rápida de Fourier (FFT, do inglês Fast Fourier Transformation), um índice que indica a maior ocorrência de eventos, está contida abaixo de 10 Hz (KHUSAINOV, 2013).

Juntamente ao código, foi criado um padrão para coleta e envio de dados, estando uma chave de identificação adicionada a cada leitura. Essa chave refere-se ao tempo do *clock* do Arduino, de forma a identificar a ordem de leitura do sistema. Gerando assim um padrão de dados conforme segue: **<TIME>,<ACCX>,<ACCY>,<ACCZ>,<GYRX>,<GYRY>,<GYRZ>,<TMP>#**. Sendo o valor em milissegundos (ms) proveniente do contador de tempo (*clock*) do dispositivo controlador (chave de identificação do dado), aceleração no eixo X, aceleração no eixo Y, aceleração no eixo Z, giro no eixo X, giro no eixo Y, giro no eixo Z e temperatura. Cada linha de informação está separada por uma cerquilha (#) como estratégia para manipulação posterior em recepção e armazenamento da informação. Neste caso o dado de temperatura é coletado pois o sensor MPU6050 já o possui em sua estrutura e há a pretensão de testes quanto à variação de temperatura em pacientes acometidos pela DP, que possuem uma variação anômala de temperatura, conforme Coon (2018).

Nesse sentido, a biblioteca TimerOne que está configurada para operação em uma frequência de 50 Hz no código desenvolvido para controle do *hardware* possibilita uma leitura de dados que permita a captação até mesmo de microtremores do indivíduo acometido pela doença, possibilitando a identificação da doença até mesmo em estágios iniciais. O algoritmo de controle desenvolvido conta

¹ Código e atualizações disponíveis em <https://github.com/Wanghley/Inertial-Data-Collection-Device>

com duas funções principais, sendo: (1) a execução inicial que é responsável pela configuração, calibração e seleção do modo de operação do equipamento e é executado apenas no início de operação do sistema; e (2) a execução em loop que realiza todo o processo de controle de leitura, armazenamento temporário e envio de dados por meio de uma execução contínua e ininterrupta, conforme pode ser visto na Figura 3.

Figura 3 - Diagrama de funcionamento do *firmware* de controle do *hardware*.

Fonte: elaborado pelo autor (2020).

4.3. APRIMORAMENTO DO HARDWARE DESENVOLVIDO

A partir dos primeiros testes do protótipo desenvolvido (ver Figura 2), verificou-se que o peso do dispositivo (482 gramas) era incômodo e que as dimensões do dispositivo eram grandes em comparação com outros dispositivos *wearables*. Por esse motivo, com o uso da ferramenta Eagle® da Autodesk foi desenvolvida uma placa de circuito impresso com melhoramentos do protótipo inicial², de forma a reduzir seu tamanho e aprimorar o uso do equipamento. Juntamente às melhorias ditas, foram inseridos três diodos emissores de luz (LEDs), sendo dois comuns de 5mm e um LED RGB de 5mm, para indicar energia no circuito, a execução de coleta e o modo de operação, respectivamente. Por fim, dois botões de controle foram adicionados ao equipamento, para controlar o modo de operação e a leitura de dados, fazendo com que a interação com o protótipo fosse facilitada, conforme esquema e projeto da placa de circuito impresso na Figura 4.

² Atualizações bem como material desenvolvido pode ser visto em <https://github.com/Wanghley/Inertial-Data-Collection-Device>

(a)

(b)

Figura 4 – Em (a) desenho esquemático eletrônico e em (b) projeto de placa de circuito impresso.

Fonte: elaborado pelo autor (2020).

Ao realizar os primeiros testes com o dispositivo desenvolvido verificou-se a necessidade de construção de um sistema ponta-a-ponta para controle do equipamento³. Para isso foi desenvolvido uma comunicação cliente-servidor por meio do protocolo bluetooth, envolvendo os seguintes elementos: (1) o cliente: responsável pela coleta e envio dos dados ao cliente; e (2) o servidor: responsável pelo recebimento da informação enviada pelo cliente e armazenamento local. A Figura 4 ilustra a comunicação cliente-servidor. Para tal foi utilizada a linguagem de programação Python 3.8 por ser uma linguagem multiplataforma, em conjunto com a biblioteca *PyBluez* para o controle da comunicação *bluetooth*.

³ Repositório com o código fonte desenvolvido para o servidor:
<https://github.com/Wanghley/PIBIC-Strategies-Data-Visualization-Medicine>

Figura 4 – Diagrama de funcionamento do sistema do lado servidor.

Fonte: elaborado pelo autor (2020).

O sistema de recepção e armazenamento está organizado em três diferentes *threads* localizadas no servidor, isto é, qualquer computador que tenha a conectividade necessária (Figura 4). *Threads* são processos que executam em paralelo em um sistema computacional, resolvendo operações simultaneamente (SILBERSCHATZ, 2004). A thread principal é responsável por estabelecer a conexão com o hardware, receber e gerenciar o fluxo de dados. A *thread* 1 é responsável por receber as informações advindas do dispositivo e armazenar temporariamente em um *buffer* circular. Já a thread 2 é responsável por salvar os dados recebidos de forma consistente e organizada em arquivos no formato de tabelas.

4.4. PROCESSAMENTO DE DADOS INERCIAIS

Conforme mencionado, esta pesquisa foca-se no uso de sensores inerciais para o diagnóstico e prognóstico computadorizado da DP. Com isso em mente, há o uso de acelerômetro e giroscópio, ambos em três eixos de movimento (X, Y e Z), o que permite a visualização de qualquer objeto em um plano cartesiano tridimensional por meio do uso de representação de quatérniões.

Nesse sentido, é perceptível que o número de dimensões de dados para um único par (i.e., um acelerômetro e um giroscópio) de sensores inerciais é de seis e com isso começa-se a compreender a dificuldade na interpretação gráfica desses

dados por seres humanos - conforme Tabela 1. O ser humano possui notável capacidade de reconhecer padrões quando representados em duas ou três dimensões (ALEXANDRE, 2010). Logo, com o aumento do número de sensores tal valor é também incrementado na proporção de 6x (a depender da dimensionalidade do sensor acrescentado).

Tabela 1: Formato de dados coletados com um par de sensores.

time	accx	accy	accz	gyrx	gyry	gyrz	temp
100000	0	0	0	0	0	0	0
...

Fonte: elaborado pelo autor (2020).

Com os dados obtidos da base trabalhada por Oliveira (2018) e com entendimento de cada tarefa⁴ realizada pelos voluntários, o processo de janelamento entre tarefas foi iniciado, conforme a Figura 5. Janelamento refere-se à separação dos dados coletados a partir de cada tarefa realizada pelo paciente a fim de entender o comportamento específico em cada tipo de movimento. Essas tarefas são definidas a partir de critérios baseados na UPDRS de forma a avaliar o controle motor do indivíduo em diferentes musculaturas e terminações nervosas (JUUTINEN, 2020).

⁴ Tarefas são movimentos pré determinados para auxiliar na padronização da coleta de dados

Figura 5 - Exemplo de um sinal do sensor giroscópio em que 10 tarefas foram executadas. Em vermelho estão destacadas as janelas de separação das tarefas executadas pelo voluntário.

Fonte: Elaborado pelo autor (2020) com base nos dados de Oliveira (2018).

Com o janelamento realizado em cada tarefa definida na coleta de Oliveira (2018) tem-se dados inerciais sem manipulação alguma que, sozinhos, não caracterizam o movimento realizado pelo indivíduo. Dessa forma, a técnica de extração de características é uma das técnicas mais utilizadas para a descrição matemática de movimentos humanos (GRUSS, 2015). Nessa pesquisa, foram utilizadas seis características de amplitude e uma característica de frequência, conforme a Tabela 2.

Tabela 2 - Conjunto de características aplicadas no estudo. Detalhes completos de cada característica estão disponíveis em Gruss et al (2016).

Tipo	Característica	Descrição
Amplitude	MAV	Valor absoluto médio
	RMS	Raiz quadrada média
	Peak	Pico
	MAVSD	Valor absoluto médio da segunda diferença
	MAVSDN	Valor absoluto médio da segunda diferença normalizado
	MAVFSDN	Valor absoluto médio da primeira diferença normalizado
Frequência	STD	Desvio padrão

Após a extração das características mencionadas na Tabela 2, podemos observar que sete novas dimensões de dados foram criadas, o que ainda não favorece a visualização gráfica simplificada e compreensível a seres humanos. Entretanto, vale ressaltar que a extração de características já é suficiente para o treinamento de algoritmos de inteligência artificial (BELIĆ, 2019).

4.5 ESTRATÉGIAS PARA A VISUALIZAÇÃO DE DADOS

A partir dos dados obtidos da extração de características de cada tarefa realizada por um voluntário, tem-se uma estrutura com mais de sete dimensões de dados (identificação da tarefa, MAV, RMS, peak, MAVSD, MAVSDN, MAVFDN, STD) o que, obviamente, não permite a identificação de padrões no movimento de forma facilitada.

Dessa forma, o uso de técnicas de ciência de dados denominadas de redução dimensional são de muita utilidade neste contexto. Redução dimensional é uma técnica que consiste na aplicação de algoritmos em um conjunto de dados de forma a diminuir a dimensão desse conjunto (CHAO, 2011). Esta técnica baseia-se na redução de redundâncias e descoberta de estruturas semelhantes dentro da base, além de remover dados irrelevantes ou características de ruído o que faz com

que informações possam ser representadas com o menor número de dimensões possíveis sem perda significativa de informação.

Nesse contexto, este trabalho focou-se no uso de uma técnica primordial de redução dimensional, a Análise do Componente Principal (PCA, do inglês *Principal Component Analysis*). A PCA é uma ferramenta muito utilizada não somente pela sua facilidade e performance, mas também porque possui diversas funcionalidades adicionais como redução de ruído e solução para dados faltantes (CHAO, 2011). Assim, tal técnica é aplicada aos dados já segmentados objetivando a redução dimensional para duas dimensões.

4.6. DESENVOLVIMENTO DE INTERFACE GRÁFICA DE PESQUISA

A partir do desenvolvimento de uma plataforma de *hardware* e algoritmos de recepção e armazenamento de dados inerciais relacionados a movimentos do corpo humano, verificou-se a complexidade de operação do *hardware* pela linha de comando por pessoas que não sejam da área de computação. Dessa forma, julgou-se imprescindível o desenvolvimento de uma interface gráfica que simplifique todo processo de interação humano-computador⁵ na coleta de dados e processamento atuando como meio entre o usuário e a aplicação, conforme a Figura 6.

Figura 6 - Diagrama de Interação Humano-Computador.

Fonte: Prates (2003).

Nesse sentido, pensando no desenvolvimento de uma interface moderna e de fácil utilização, para o desenvolvimento da interface gráfica foi utilizado o *framework*⁶

⁵ Interação é o processo de comunicação entre pessoas e sistemas interativos (PREECE apud PRATES, 2003)

⁶ é uma abstração que une códigos comuns entre vários projetos de software provendo uma funcionalidade genérica (FAYAD, 1999).

QT em linguagem Python 3.6 com adaptação do *framework PySide2* que é construído com base no QT. A construção da interface se pautou em duas etapas principais, sendo: (1) o design e programação do visual da interface; e (2) o desenvolvimento e conexão do visual com a aplicação de controle de coleta desenvolvido. A etapa (1) se deu a partir do uso da plataforma integrada de desenvolvimento de código-aberto QT Designer para construção da interface e animações. Concomitante à etapa anterior, o processo (2) utilizou-se de Sinais e Slots - que funcionam numa estrutura de envio de dados e recepção de dados na forma de interface de programação de aplicação (API, do inglês *Application Program Interface*).

A interface é construída de forma a permitir seu uso genérico com outros dispositivos que não o desenvolvido nesta pesquisa de forma a viabilizar seu uso por outras equipes de pesquisa graças a seu caráter de código-aberto, estes últimos devendo apenas respeitar o processo de conexão baseado no *three-way handshake* - que é um processo de confirmação de conexão estabelecida - conforme funcionamento ilustrado na Figura 7.

Figura 7 - Diagrama de funcionamento da confirmação de conexão *three-way handshake*.

Fonte: Elaborado pelo autor (2021).

4.7. CRONOGRAMA

Atividade	Meses											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Desenvolvimento/aprimoramento de hardware e software de coleta	X	X							X	X	X	X
Coleta de dados e análise de bases		X	X									
Preparação e processamento de dados coletados			X	X								
Estudo e aplicação de técnicas de extração de características				X	X							
Estudo e aplicação de algoritmos de redução dimensional						X	X	X				
Estudo e desenvolvimento de gráficos									X	X		
Projeto de interface gráfica e relatórios											X	X

5. RESULTADOS

Entre os principais resultados obtidos, está a integração no sistema de coleta, transmissão e análise de dados empregando os três pilares - (1) coleta, (2) transmissão e (3) plotagem dos dados - em uma única plataforma com resultados da coleta realizada a partir do uso da técnica de extração de características e aglomerações, identificando indivíduos portadores e não portadores da doença de Parkinson. Ademais, o sistema desenvolvido, por utilizar-se do protocolo I2C - que usa endereçamento binário para cada sensor - permite facilmente adição de novos sensores, se necessário.

Dessa forma, como na Figura 8, o protótipo de hardware desenvolvido (a) e o dispositivo montado (b) possuem uma grande portabilidade devido à miniaturização feita e a impressão de uma caixa para acomodar a central de coleta e deixá-la mais usual fixada no corpo do indivíduo.

Figura 8 - Em (a) protótipo em 3D desenvolvido; em (b) protótipo montado.

Fonte: Elaborado pelo autor (2020).

Com o dispositivo de coleta funcional foram realizados testes preliminares com voluntários sem DP. E também, foram feitas análises baseadas nas coletas realizadas por Oliveira (2016) com indivíduos acometidos pela DP. Com isso em mente e por meio da aplicação de extração de características e conseguinte a aplicação da técnica de redução dimensional PCA em cada tarefa realizada obteve-se um gráfico de agrupamento (*clusterização*) que começa a apresentar distinções claras entre um mesmo movimento realizado por um indivíduo acometido pela DP e um indivíduo não acometido pela DP, conforme figura 9.

Figura 9 - Agrupamento de indivíduos acometidos pela DP (parkinsoniano) em vermelho e indivíduos não acometidos pela DP (não parkinsoniano) em azul.
 Fonte: Elaborado pelo autor (2020).

Como pôde-se perceber, no caso da figura 9 há certa dificuldade em se caracterizar um indivíduo parkinsoniano (não é possível definir uma linha clara entre parkinsonianos e não-parkinsonianos). Mesmo que visualmente seja possível tal distinção, em casos mais leves da doença tais indivíduos podem ser confundidos. Dessa forma, foi feita uma nova tentativa com o mesmo processo e algoritmo com os

dados normalizados por meio do método *z-score* a partir da fórmula:
$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$
, onde z é o dado normalizado, x o valor em questão, μ a média e σ o desvio padrão (BEHBOODIAN, 2008). Com os dados normalizados foi feita a aplicação do algoritmo de PCA e, novamente, foi gerado o gráfico de agrupamento da figura 10.

Figura 10 - Agrupamento de indivíduos acometidos pela DP (parkinsoniano) em vermelho e indivíduos não acometidos pela DP (não parkinsoniano) em azul com dados normalizados.
 Fonte: Elaborado pelo autor (2020).

Com o uso de dados normalizados pode-se perceber a diferenciação clara entre indivíduos parkinsonianos e indivíduos não-parkinsonianos o que permite a análise clara por profissionais da área médica e, além disso, permite o treinamento de algoritmos de inteligência artificial para o diagnóstico dos padrões da doença por meio do aprendizado de máquina. Logo, se valida o uso das técnicas de processamento e visualização de dados inerciais para a detecção de padrões e com isso o diagnóstico e prognóstico da DP por meio de um sistema ponta a ponta de coleta, processamento e visualização de dados inerciais com foco na DP.

Em paralelo, com o desenvolvimento de todo o processo de coleta, recepção, armazenamento e processamento de dados foi desenvolvida uma interface para controle de todo o processo de coleta desde o cadastro do paciente e configuração do dispositivo a ser utilizado - lembrando que a interface é construída de forma a permitir o uso de diversos dispositivos que não o desenvolvido nesta pesquisa - até mesmo a visualização e controle da coleta a ser realizada com o sujeito acometido pela DP. A interface é composta pelas seguintes telas (a) início, (b) configuração de armazenamento de dados do paciente, (c) configurações de conexão e da coleta e (d) controle da coleta de dados, conforme a Figura 11.

Figura 11 - Em (a) tela inicial com instruções de uso, em (b) tela de coleta de informações do paciente, em (c) configurações de coleta e dispositivo e em (d) central de coleta com vídeo à direita para guiar o voluntário.

Fonte: elaborado pelo autor (2021).

Conforme dito, a aplicação acima encontra-se disponível⁷ sob licença de software livre - *open-source* - para uso em pesquisas semelhantes. Vale ressaltar que nenhum teste de validação de uso ainda foi realizado com o usuário final - médicos e profissionais da saúde - e por isso seu uso é indicado em contexto de testes de validação e pesquisa.

6. CONCLUSÕES

O sistema de hardware desenvolvido realiza adequadamente a captura de dados inerciais de aceleração e giro do indivíduo e o transmite sem falhas de comunicação ao servidor - qualquer computador com conexão Bluetooth®. O sistema de software desenvolvido é capaz de realizar o tratamento, análise e

⁷ Link para acesso ao repositório com a disponibilização da interface:
<https://github.com/Wanghley/PIBIC-Strategies-Data-Visualization-Medicine>

plotagem, isto é, a visualização das informações apreendidas dos dados coletados por meio do uso de técnicas de extração de características e redução dimensional por meio da PCA.

Além do mencionado, a construção da interface gráfica de usuário desenvolvida - conforme Figura 11 - possibilita o uso simplificado de todo o processo desenvolvido nesta pesquisa. Ademais, o software desenvolvido pode ser utilizado em pesquisas de caráter de coleta de dados inerciais humanos com extrema facilidade, uma vez que suporta quaisquer dispositivos que respeitem unicamente o protocolo *three-way handshake*, como na Figura 7, sem necessidade de se desenvolver uma nova interface o que facilita o processo de pesquisa e foco de pesquisadores neste aspecto.

Como principais diferenciais, o sistema aqui proposto difere de outros sistemas no que tange a preocupação com o processo completo de suporte ao diagnóstico da DP - desde a coleta dos dados de movimento da pessoa à geração de gráficos de fácil compreensão para o profissional da saúde - e ao baixo custo de produção. O custo de produção do protótipo de hardware foi de aproximadamente duzentos e cinquenta (250) reais ao total, em contrapartida com os dispositivos semelhantes que custam em torno de dez (10) mil reais como apresentado por Fonoff (2019). Fator que demonstra a democratização de acesso aos testes computadorizados de diagnóstico e prognóstico da DP, atingindo pessoas de centros e periferias no Brasil e em todo o mundo.

De forma a aprimorar todo o conjunto do sistema de *hardware* e *software* as próximas etapas - como trabalhos futuros desta pesquisa incluem: (1) a realização de testes de coleta com indivíduos acometidos e não acometidos pela DP; (2) comparação com dispositivos já validados a fim de verificar a precisão do sistema proposto; (3) desenvolver uma interface gráfica a fim de ofertar uma plataforma de uso simples por profissionais da saúde; (4) estudo e aplicação de outras técnicas de extração de característica e redução dimensional; e (5) armazenamento de dados coletados em plataforma web para acesso público.

REFERÊNCIAS

- ALEXANDRE, D. S.; TAVARES, J. M. R. S. Introduction of human perception in visualization. **International Journal of Imaging**, v. 4, n. 10 A, p. 60–70, 2010.
- ARMSTRONG, M. J.; OKUN, M. S. Diagnosis and Treatment of Parkinson Disease: A Review. **JAMA - Journal of the American Medical Association**, v. 323, n. 6, p. 548–560, 2020.
- BEHBOODIAN, J, ASGHARZADEH, Akbar. On the distribution of Z-scores. **Iranian Journal of Science & Technology**. 2008 .Transaction A. 32.
- BELIĆ, M. et al. Artificial intelligence for assisting diagnostics and assessment of Parkinson's disease—A review. **Clinical Neurology and Neurosurgery**, v. 184, n. May, 2019.
- BENSON, L. C. et al. The use of wearable devices for walking and running gait analysis outside of the lab: A systematic review. **Gait and Posture**, v. 63, n. March, p. 124–138, 2018.
- BEUTER, A. et al. Effect of deep brain stimulation on amplitude and frequency characteristics of rest tremor in Parkinson's disease. **Thalamus and Related Systems**, v. 1, n. 3, p. 203–211, 2001.
- CHAO, W.-L. Dimensionality Reduction. **Graduate Institute of Communication Engineering**, p. 57, 2011.
- COON, E. A.; LOW, P. A. Thermoregulation in Parkinson disease. **Handbook of Clinical Neurology**, v. 157, p. 715–725, 1 jan. 2018.
- COUTINHO, C. DE Q. E S.; MIGUEL, M. I. R. Análise Exploratória de Dados: Um Estudo Diagnóstico Sobre Concepções de Professores. p. 18, 2012.
- DAI, H.; ZHANG, P.; LUETH, T. C. Quantitative assessment of parkinsonian tremor based on an inertial measurement unit. **Sensors (Switzerland)**, v. 15, n. 10, p. 25055–25071, 2015.
- DEMAAGD, G.; PHILIP, A. Parkinson's Disease and Its Management. **NeuroImage: Clinical**, v. 40, n. 0, p. 504–511, 2015.
- ESTEVINHO, F.; FORTUNATO, J. S. Dopamina e Receptores. **Revista Portuguesa de Psicossomática**, v. 5, p. 21–31, 2003.
- FAYAD, Mohamed; SCMDT, Douglas; JOHNSON, Ralph. Building Applications Frameworks. **John Willey**, 1999.
- FIGUEIREDO, F. DE A.; FIREMAN, M. A. DE A. PORTARIA CONJUNTA No 10, DE 31 DE OUTUBRO DE 2017. **Ministério da Saúde**. 2017. Disponível em:

<<http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2017/novembro/14/Portaria-Conjunta-PCDT-Doenca-de-Parkinson.pdf>>. Acesso em: 09 dez. 2020.

FONOFF, E. T. **Doença de Parkinson**. Disponível em: <<https://www.erichfonoff.com.br/doenca-de-parkinson/>>. 2019. Acesso em 4 jun. 2020.

GIRONELL, A. et al. Tremor Types in Parkinson Disease: A Descriptive Study Using a New Classification. **Parkinson's Disease**, v. 2018, 2018.

GRUSS, S. et al. Pain Intensity Recognition Rates via Biopotential Feature Patterns with Support Vector Machines. **PLoS ONE**, v. 10, 2015.

JUUTINEN, M. et al. Parkinson's disease detection from 20-step walking tests using inertial sensors of a smartphone: Machine learning approach based on an observational case-control study. **PLoS ONE**, v. 15, n. 7 July, p. 1–19, 2020.

KHUSAINOV, R. et al. Real-time human ambulation, activity, and physiological monitoring: Taxonomy of issues, techniques, applications, challenges and limitations. **Sensors (Switzerland)**, v. 13, n. 10, p. 12852–12902, 2013.

MARJANI, M. et al. Big IoT Data Analytics: Architecture, Opportunities, and Open Research Challenges. **IEEE Access**, v. 5, p. 5247–5261, 2017.

OLIVEIRA, F. H. M.; MACHADO, A. R. P.; ANDRADE, A. O. **Hand Motion Quantification Using Non-contact Capacitive Sensors**. XXV Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica – CBEB 2016. **Anais CBEB 2016**.

PRATES, Raquel; BARBOSA, Simone Diniz Junqueira. **Avaliação de Interfaces de Usuário: conceitos e métodos**. Conceitos e Métodos. 2003. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/242691294_Avaliacao_de_Interface_de_Usuuario_-_Conceitos_e_Metodos. Acesso em: 19 fev. 2021.

ROVINI, E.; MAREMMANI, C.; CAVALLO, F. How wearable sensors can support Parkinson's disease diagnosis and treatment: A systematic review. **Frontiers in Neuroscience**, v. 11, n. OCT, 2017.

SILBERSCHATZ, Abraham; GALVIN, Peter Baer; GAGNE, Greg. **Fundamentos de sistemas operacionais**. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2004 580 p.